

Nota a sentenza 713/10 del Tribunale di Piacenza

Commette il reato di diffamazione aggravata colui il quale, inoltrando messaggi nella rete internet attraverso un gruppo di discussione, insulta il proprio antagonista definendolo "spammer" e diffondendo la notizia di sue precedenti condanne. La circostanza che l'imputato si sia auto investito del compito di individuare, affrontare e segnalare con ogni sistema di diffusione, coloro che in rete lo raggiungono con messaggi pubblicitari non desiderati (c.d. "spam") non assume importanza scriminante; il diritto di critica non può, infatti, estendersi sino a consentire l'offesa e l'umiliazione pubblica dei propri avversari, neppure di coloro che siano stati sanzionati amministrativamente e penalmente per violazione delle regole del codice di riservatezza.

1. Con la sentenza oggi in commento il Tribunale di Piacenza condannava l'imputato per il reato di diffamazione perché con più messaggi, inviati attraverso il gruppo di discussione *it.news.net-abuse*, insultava ed ingiuriava il querelante attribuendogli la qualifica spregiativa di "spammer"¹, affermando che lo stesso aveva riportato condanne dal Garante per la protezione dei dati personali ed in sede penale e che per sottrarsi agli effetti di tali sanzioni aveva fittiziamente cambiato residenza rendendosi irreperibile. Veniva, inoltre, riconosciuta l'aggravante di cui all'art 595, comma III, per aver commesso il fatto avvalendosi di un gruppo di discussione e recando così l'offesa con un mezzo di pubblicità.

Prima di procedere oltre occorre osservare che l'ordinamento identifica l'onore con il *sentimento del proprio valore sociale*, identificato con l'apprezzamento che l'individuo fa delle sue doti (riflesso soggettivo), e con la *reputazione*, vista come il giudizio della collettività in merito ad un determinato individuo anche in relazione alla considerazione in cui detto soggetto è tenuto in pubblico (riflesso oggettivo)²: si tratta di un bene che facilmente può essere lesa da un terzo³ soprattutto laddove lo stesso utilizzi epiteti di ca-

* **Emanuele Florindi** avvocato, membro del direttivo AISF (Accademia Internazionale di Scienze Forensi) e dello SIG (Centro Studi Informatica Giuridica) di Perugia; professore a contratto del corso di "Bioetica e Diritto" (Facoltà di Scienze MM.FF.NN.), del corso di "Diritto dell'informatica" (corso di laurea in Informatica presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) e di "Informatica giuridica" (Facoltà di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Perugia.

¹ Con il termine "spammer" si indica in ambito informatico, un soggetto dedito all'invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati, tipicamente aventi contenuto pubblicitario (UCE).

² F. Antolisei, *Manuale di diritto Penale*, Milano, 1997, p. 180. In tal senso si veda anche M. Ronco, S. Ardizzone, *Codice penale ipertestuale: commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione*, UTET, 2007; sui concetti di onore e reputazione si veda Siracusano, *Ingiuria e diffamazione*, in *Digesto pen.*, VII, Torino, 1993, 33.

³ In tal senso si veda Trib. Milano, 27/09/2000, in *Foro Ambrosiano*, 2001, p. 15: "il concetto di reputazione, che è il bene giuridico protetto dalla norma penale in tema di diffamazione, ricomprende sia l'onore in senso oggettivo, inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, come il patrimonio morale riconosciuto dai consociati o come il senso della dignità personale nell'opinione di altri; sia l'onore in senso soggettivo, inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a sé stesso. Tra gli elementi strutturali del concetto di reputazione assume un ruolo di rilievo il decoro professionale, da intendersi come l'immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo"; Conf. Cass.

rattere ingiurioso come “spammer” ovvero indichi la vittima come una persona che ha subito condanne penale e provvedimenti sanzionatori da parte del Garante per la tutela dei dati personali.

Occorre quindi chiarire la particolarissima natura dei gruppi di discussione che, in via esemplificativa, possono essere equiparati ad un pubblica piazza, in cui persone differenti si incontrano e si confrontano, quasi uno *Speakers' Corner* virtuale.

Nel caso oggi in esame, di particolare interesse è l'esclusione della scriminante del diritto di critica, invocata dall'imputato sulla base di una presunta attività di contrasto allo spam attraverso i mezzi giuridici offertigli dall'ordinamento (ricorsi al Garante ed azioni civili e penali), nonché attraverso la divulgazione, con ogni sistema di diffusione, dei dati e delle informazioni relative a coloro che egli ritiene essere “spammer”.

Il giudice piacentino, infatti, osserva che l'esercizio del diritto di critica deve essere esercitato nell'ambito dei comuni limiti a cui sono soggetti tutti i cittadini: il diritto di critica non deve farsi strumento di livore, nè tradursi in censura rancorosa, bensì costituire espressione di meditato pensiero, che ne filtri le istintive e facili asperità; per tale ragione, le espressioni che esulano in un'incontrollata aggressione verbale del soggetto criticato e si concretizzano nell'utilizzo di termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti superano il limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica⁴.

Questione interessante, sia pure non direttamente affrontata dal Giudice nel caso *de quo*, è quella relativa alla possibilità di prevedere un eccesso colposo nell'esercizio del diritto di critica e, poiché il delitto di diffamazione non è previsto nella forma colposa, procedere all'assoluzione per sussistenza del suddetto diritto sia pure nella sua forma di eccesso colposo e comunque per difetto dell'elemento psicologico⁵.

Pur potendosi astrattamente ipotizzare la possibilità di un eccesso colposo nell'esercizio del diritto *de quo* occorre evidenziare che non può esistere un contesto polemico, una partecipazione emotiva ed appassionata a un coro di critiche o ad un dibattito che possa escludere, annullare o cancellare la consapevolezza, da parte di una persona di media intelligenza e di medio equilibrio psichico, di pronunciare affermazioni gravemente lesive dell'altrui reputazione, per i contenuti e le modalità con cui queste vengono

pen., 03/02/1988 in Riv. Pen., 1988, p. 1185: “poiché ai fini della tutela penale l'onore designa la somma dei valori morali, quali la rettitudine, la probità e la lealtà, mentre il decoro attiene alla dignità fisica, sociale o intellettuale, ne deriva che il bene del decoro può essere offeso non solo da frasi o espressioni direttamente ed immediatamente ingiuriose, ma altresì da espressioni che, per la loro volgarità, colpiscono l'individuo nel sentimento della sua dignità fisica anche se trascendono dalla mera ingiuria”. Si veda anche Cass. pen., Sez. V, 28/02/1995, n. 3247 in Giust. Pen., 1995, II, p. 551 secondo cui “oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l'interesse dello Stato all'integrità morale della persona: il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro. Intendendo la previsione legislativa punire l'attacco all'altrui personalità morale, è fondamentale accertare quando l'interesse alla protezione del bene giuridico debba prevalere sulla libertà individuale di espressione del pensiero”.

⁴ In tal senso si veda la copiosa giurisprudenza civile e penale: Cass. pen., sez. V, 04/05/2010, n. 29730 in CED Cass. pen. 2010; Cass. civ., sez. III, 23/02/2010, n. 4325, Cossiga vs Onorato, in Giust. civ. Mass. 2010, 2, 259; Cass. civ., sez. III, 19/01/2010, n. 690, Codacons vs G.H., in Diritto & Giustizia 2010; Cass. pen., sez. V, 25/09/2008, n. 41283, in CED Cass. pen. 2008.

⁵ In tal senso Corte di Appello di Roma, 16/7/09; Tribunale di Roma, 20/12/05; Corte di Appello di Roma, 13/02/2008; Cass. pen., sez. V, 11/11/2008, n. 2066.

poste in essere.

In qualsiasi contesto, sia pure in presenza di accese polemiche politiche, sociali, economiche, culturali, e, quindi, anche in un gruppo di discussione, è giuridicamente inammissibile la scriminante del diritto di critica, in favore di chi accusi in maniera gravemente infamante ed inutilmente umiliante un consociato di essere “un criminale” e, pertanto, non si può invocare l'esimente, neppure nella forma dell'eccesso colposo, in favore di chi accusi gratuitamente l'altro di avere ripetutamente violato la legge penale, di essere meritevole della reazione punitiva da parte dello Stato e della disistima degli altri consociati tanto da invitare questi ultimi a collaborare “per stanarlo”.

A ciò deve aggiungersi che, in relazione *all'animus* con cui viene posta in essere l'azione, è stato osservato come “*in tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente*”⁶.

Allo stesso modo non può costituire giustificazione alcuna ad un comportamento caratterizzato da una chiara connotazione aggressiva della condotta la convinzione personalissima di agire in vista di un qualche tipo di interesse superiore per essersi l'imputato “*auto investito del compito di individuare, affrontare [...] e segnalare con ogni sistema di diffusione coloro che in rete lo raggiungono con messaggi*” di spam. In caso contrario, sarebbero minate alle fondamenta le regole della civile e pacifica convivenza tutelate dall'ordinamento.

Del medesimo parere risulta essere il Tribunale ambrosiano secondo cui “*l'esercizio del diritto di critica scrimina una condotta diffamatoria qualora non siano oltrepassati i limiti della continenza della forma espositiva e sussista la rilevanza sociale dell'argomento. Sotto il primo profilo il rispetto del limite si concretizza nell'uso di espressioni non contumeliose, nella correttezza del linguaggio, nell'assenza di toni denigratori, ma anche nel divieto di sottintesi sapienti e di insinuazioni. Per quanto attiene al secondo aspetto occorre avere riguardo alla rilevanza dell'argomento anche nell'ambiente ristretto di esperti o appassionati*”⁷.

L'ultimo aspetto da commentare è rappresentato dall'individuazione della fattispecie aggravata di cui all'art. 595, 3° comma: correttamente il giudice ha ritenuto che i gruppi di discussione debbano essere ritenuti “*mezzi di pubblicità*” in quanto gli stessi sono suscettibili di raggiungere un numero ampio ed indeterminato di persone⁸.

⁶ Cass. pen., Sez. V, 11/05/1999, n. 7597, in *Dir. Informazione e Informatica*, 2000, p. 389. Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato gli estremi dell'ingiuria nelle affermazioni di un professore universitario che aveva definito un suo collega come un individuo di scarsa personalità, accusandolo inoltre di aver partecipato ad un raggio.

⁷ Trib. Milano, Sez. VI, 15/04/2002 come massimato in *Foro Ambrosiano*, 2002, p. 322, ma si veda anche Cass. pen., Sez. V, 22/02/2002, n. 15174, in *Riv. Pen.*, 2002, p. 693 secondo cui “*i limiti espressivi entro i quali il diritto di critica deve essere esercitato, non possono essere tanto stretti da pregiudicare il concreto esercizio del diritto stesso. L'uso di un termine intrinsecamente comparativo, non può essere, in sé, considerato esorbitante dai suddetti limiti, in quanto la comparazione e il raffronto sono strumenti irrinunciabili proprio per l'articolazione della critica*”.

⁸ In tal senso si veda anche Trib. Oristano, 25 maggio 2000 in *Foro it.* 2000, II, 663 “*nell'ipotesi di di-*

I gruppi di discussione, infatti, vengono ospitati da appositi server (detti *news server*) gestiti da soggetti differenti e, spesso, collocati in differenti Paesi. Tuttavia non bisogna commettere l'errore di pensare che ad un determinato server corrispondano soltanto alcuni gruppi specifici, dato che, generalmente, ogni singolo server contiene un grande numero di gruppi di discussione, il più delle volte appartenenti a differenti gerarchie⁹. La caratteristica principale dei gruppi di discussione è, infatti, che ogni singolo gruppo viene ad essere replicato in vari e differenti server divenendo, quindi, facilmente accessibile per un vastissimo numero di utenti e rendendo estremamente difficile, se non impossibile, qualsivoglia forma di controllo sulla propagazione¹⁰ di un messaggio una volta che questo è stato inviato dato che ogni singolo messaggio diviene, in brevissimo tempo, disponibile anche in tutti i server al mondo che ospitano il gruppo in cui è stato inviato.

Diretta conseguenza di quanto appena descritto è che, essendo i server gestiti da persone differenti, appartenenti ad ordinamenti differenti e con normative differenti, la rimozione coattiva di un messaggio da tutti i server è praticamente impossibile e spesso lo è anche quella volontaria dato che non tutti i gestori “onorano”¹¹ il comando “cancel”

chiarazioni diffamatorie contenute in un sito web non si applica né l'art. 13 l. n. 47 del 1948, che punisce la diffamazione a mezzo stampa, né l'art. 30, comma 4 l. n. 223 del 1990, che sanziona la diffamazione commessa tramite trasmissioni radiofoniche e televisive, ma può configurarsi il delitto di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595 commi 2 e 3 c.p., consistente nell'attribuzione di fatti determinati mediante “altri mezzi di pubblicità” (nella specie, il reato è stato escluso perché i fatti in questione sono stati ritenuti privi di concreta attitudine diffamatoria nei confronti del querelante)”.

⁹ Una gerarchia è costituita dall'insieme dei *newsgroup* caratterizzati dalla stessa parte iniziale; di solito è proprio questa parte che identifica una specifica gerarchia, attraverso l'impiego del primo livello, seguito dal punto e dall'asterisco: per esempio il gruppo *it.news.net-abuse* appartiene alla gerarchia *it.**.

¹⁰ Una delle principali caratteristiche che distinguono i gruppi di discussione dai forum o dai blog è rappresentata dalla c.d. Propagazione dei messaggi: attraverso dei meccanismi di sincronizzazione asincroni i server si scambiano gli articoli pubblicati dai loro utenti e fanno in modo che vengano costruite e replicate anche le medesime discussioni che li contengono. Questo meccanismo garantisce che tutti i server abbiano, quasi simultaneamente, i medesimi contenuti di modo che le persone possano comunicare tra di loro indipendentemente dal server di cui usufruiscono.

¹¹ Onorare un comando, in ambito informatico significa dare seguito ad esso. In tal senso, molto chiara è la guida redatta dal GCN (Gruppo Coordinamento Newsgroup) in cui è chiaramente scritto che “*per conseguire lo scopo di rimuovere un articolo da tutta Usenet occorre inviare un comando a tutti i Server news che abbiano ricevuto l'articolo da cancellare. Per fare questo si crea (a mano oppure mediante una funzione del proprio newsreader) un articolo di cancellazione che teoricamente dovrebbe propagarsi su tutti i server news nei quali è presente, o arriverà, l'articolo da cancellare. I server, una volta ricevuto il Cancel, dovrebbero onorare il comando eliminando l'articolo dal proprio archivio locale e propagare il comando di cancellazione ai peer ovvero agli altri server news con cui essi scambiano le informazioni, secondo la comune via di propagazione a cascata che è alla base di Usenet.*”

I server però possono essere configurati in modo da non onorare i Cancel e/o da non propagarli.

Il problema quindi è che una volta immesso un articolo, questo si propaga con estrema velocità ed efficienza e in maniera più capillare dell'eventuale comando di cancellazione seguente, che non solo è svantaggiato perché arriva in un secondo tempo e quindi nel mentre qualcuno potrebbe scaricare l'articolo e leggerlo, ma, a meno che non venga inviato immediatamente dopo in modo da cancellare l'articolo sul server prima che si propaghi, esso viaggerà con meno efficienza e profondità perché a causa degli abusi molti amministratori news hanno deciso di non accettare i Cancel. Tanto per fare un esempio tra i più rilevanti, Google non onora i Cancel, e quello che è peggio, archivia l'articolo da eliminare.

comunemente utilizzato per rimuovere un messaggio oppure il comando “supersede” normalmente utilizzato per modificarlo (in realtà sovrascriverlo).

A ciò dobbiamo aggiungere che chiunque può facilmente accedere ad un gruppo di discussione, anche mediante una semplice interfaccia di consultazione che rende la lettura e la ricerca dei messaggi semplice come la navigazione¹²; risulta quindi evidente come questi debbano essere ritenuti un “mezzo di pubblicità”, come nella decisione qui in esame.

È poi scontato dire che il Cancel non ha il minimo effetto sugli archivi di chi ha già scaricato l'articolo in locale. Questi continueranno a vederlo finché non decideranno autonomamente di eliminarlo sulla propria macchina, ed ovviamente se è passato molto tempo tra l'articolo e il successivo comando di cancellazione è lecito pensare che numerose persone ormai avranno scaricato il post.

Quindi inviare un Cancel o un Supersedes non fa certo male, ma è tremendamente inadeguato.

Allora non serve a nulla mandare il Cancel? Proprio a nulla direi di no, probabilmente la cosa migliore da fare è mandarlo ugualmente, ma richiedere almeno a google l'eliminazione dell'articolo dal proprio archivio (esiste una procedura precisa per fare questo ed è documentata nelle faq) e soprattutto accettare l'idea che ormai la frittata è fatta.”.

¹² Si veda, ad esempio, il servizio GoogleGroups.